

на Wayback Machine // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 19.

4. Игнатова Т. Н., Поспелова Т. В., Губин В. А., Добрынин Я. В., Чертков И. Л. Культуры клеток и тканей (питательные среды для культур клеток и тканей) Архивная копия от 26 октября 2020 на Wayback Machine // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 12.

5. Калина Г. П. Синтетические питательные среды Архивная копия от 11 августа 2017 на Wayback Machine // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 23.

УДК 633.63: 632.9

DOI 10.5281/zenodo.20544184

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ ПОСЕВОВ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ ОТ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ В ЛЕСОСТЕПИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ
EFFECTIVENESS OF PROTECTING SUGAR BEET CROPS
FROM A COMPLEX OF DISEASES IN THE FOREST-STEPPE OF
THE CENTRAL CHERNOZEM REGION OF RUSSIA**

Л.М. Власова, О.В. Попова, О.Ю. Попова, А.А. Лобастов
L.M. Vlasova, O.V. Popova, O.Y. Popova, A.A. Lobastov
ФГБНУ «Всероссийский НИИ защиты растений», Воронежская
обл., Рамонский р-он, п. ВНИИСС
FGBSI All-Russian Research Institute of Plant Protection, Voronezh
region, Ramonsky district, p. VNIISS
E-mail: mihailovna-87lud@mail.ru

Аннотация. В статье показано значение защиты посевов сахарной свеклы от комплекса вредных организмов. Приведены результаты изучения в условиях лесостепи Центрального Черноземья России эффективности применения фунгицидов Феразим Грин и Страйк Форте против комплекса болезней в период вегетации сахарной свеклы.

Abstract. The article shows the importance of protecting sugar beet crops from a complex of harmful organisms. The results of studying the effectiveness of using fungicides Ferazim Green and Strike Forte against a complex of diseases during the sugar beet vegetation period in the forest-steppe of the Central Chernozem region of Russia are presented.

Ключевые слова: сахарная свекла, фунгициды, болезни, эффективность, урожайность, сбор сахара.

Keywords: sugar beet, fungicides, diseases, effectiveness, yield, sugar harvest.

Защита посевов сахарной свёклы от комплекса вредных организмов является важнейшим способом повышения её урожайности.

Своевременное и высококачественное выполнение мероприятий по защите данной культуры способствует сохранению 25-30 и более % урожая корнеплодов.

В нарушении физиологического процесса роста и развития сахарной свеклы участвуют более 60 видов возбудителей болезней. Часть из них проявляется на всходах, например, корнеед, и может вызвать полную гибель растений, другие поражают вегетирующую культуру – мучнистая роса, церкоспороз, фомоз, ржавчина, рамуляриоз и др. Болезни вегетирующих растений сахарной свёклы приводят к усилению транспирации, нарушению процесса синтеза сахаров и других органических соединений, ухудшению оттока пластических веществ в корень. Вследствие этого больные растения накапливают значительно меньше питательных веществ, чем здоровые. Листья таких растений желтеют, а позже и вовсе отмирают, что в конечном итоге приводит к ухудшению технологического качества свекловичного сырья. Так, потери урожая корнеплодов от поражения церкоспорозом могут достигать 50 %. Поэтому борьба с возбудителями болезней сахарной свёклы представляется первоочередной задачей в плане сохранения биологического потенциала гибридов [1-2, 4-9].

В условиях лесостепи Центрального Черноземья России в 2024 г. изучена биологическая эффективность применения фунгицидов Феразим Грин и Страйк Форте против комплекса болезней в период вегетации сахарной свеклы.

Характеристика препаратов: Феразим Грин, КС – химический фунгицид ООО «Агро Эксперт Групп», д. в. 300 г/л карбендазима + 100 г/л пираклостробина; Страйк Форте, КЭ – химический фунгицид ООО «Агро Эксперт Групп», д. в. 225 г/л тебуконазола + 75 г/л флутриафола.

Размер делянок в опытах – 30 м², повторность – 4-х кратная, размещение делянок – рендомизированное [3]. Гибрид сахарной свеклы РМС 127.

Дата появления болезней: 28 июля – церкоспороз, 30 июля – мучнистая роса и фомоз. Дата обработки: 30 июля. Кратность обработки: однократно. Обработка растений сахарной свеклы изучаемыми фунгицидами была проведена ранцевым опрыскивателем «Solo 425» с расход рабочей жидкости 300 л/га. Даты учетов: 15 и 29 августа, 18 сентября.

Фунгицид Феразим Грин в нормах применения 0,8 и 1,1 л/га показал эффективность против церкоспороза сахарной свеклы на уровне эталона по всем датам учетов при развитии болезни в контроле 11,6-27,5 % (таблица 1). При внесении препарата в норме 1,5 л/га фунгицидная активность превышала эталон соответственно дат учета на 6,9, 5,4 и 14,6 %.

Таблица 1. Эффективность изучаемых фунгицидов против церкоспороза сахарной свеклы

Вариант опыта	Норма препарата, л/га	Дата обработки 30.07					
		15.08		29.08		18.09	
		развитие, %	эффективность, %	развитие, %	эффективность, %	развитие, %	эффективность, %
1. Контроль (без обработки)	–	11,6	–	18,6	–	27,5	–
2. Винтаж, МЭ, эталон	0,8	2,4	79,3	6,0	67,7	12,5	54,5
3. Феразим Грин, КС	0,8	2,5	78,4	6,7	64,0	13,5	50,9
4. Феразим Грин, КС	1,1	2,0	82,8	6,0	67,7	11,6	57,8
5. Феразим Грин, КС	1,5	1,6	86,2	5,0	73,1	8,5	69,1
6. Страйк Форте, КЭ	0,5	2,5	78,4	6,2	66,7	12,1	56,0
7. Страйк Форте, КЭ	0,65	1,8	84,5	5,0	73,1	8,6	68,7
8. Страйк Форте, КЭ	0,8	1,5	87,1	4,4	76,3	7,6	72,4

Фунгицид Страйк Форте в норме 0,5 л/га по эффективности против церкоспороза соответствовал эталону во все даты учетов. В нормах применения 0,65 и 0,8 л/га препарат превышал эталон по всем датам учетов соответственно: 15.08 – на 5,2 и 7,8 %, 29.08 – на 5,4 и 8,6 % и 18.09 – на 14,2 и 17,9 %.

Эффективность препарата Феразим Грин в нормах применения 0,8 и 1,1 л/га против фомоза сахарной свеклы уступала уровню эталона во все даты учета соответственно: 15.08 – на 11,8 и 5,9 %, 29.08 – на 13,2 и 5,3 % и 18.09 – на 10,8 и 5,9 %; а в норме 1,5 л/га соответствовала фунгицидной активности эталона при развитии болезни в контроле 5,1-18,4 % (таблица 2).

Препарат Страйк Форте в норме 0,5 л/га в борьбе с фомозом уступал по фунгицидной активности эталону: 15.08 – на 9,9 %, 29.08 – на 7,9 % и 18.09 – на 5,4 %. В норме применения 0,65 л/га препарат по эффективности против фомоза соответствовал эталону Винтаж. В норме применения 0,8 л/га препарат превышал эталон по всем датам учетов соответственно на 5,8, 6,1 и 5,5 %.

Таблица 2. Эффективность изучаемых фунгицидов против фомоза сахарной свеклы

Вариант опыта	Норма препарата, л/га	Дата обработки 30.07					
		15.08		29.08		18.09	
		развитие, %	эффективность, %	развитие, %	эффективность, %	развитие, %	эффективность, %
1. Контроль (без обработки)	–	5,1	–	11,4	–	18,4	–
2. Винтаж, МЭ, эталон	0,8	0,9	82,4	3,1	72,8	7,0	61,9
3. Феразим Грин, КС	0,8	1,5	70,6	4,6	59,6	9,0	51,1
4. Феразим Грин, КС	1,1	1,2	76,5	3,7	67,5	8,1	56,0
5. Феразим Грин, КС	1,5	0,7	86,3	3,0	73,7	6,6	64,1
6. Страйк Форте, КЭ	0,5	1,4	72,5	4,0	64,9	8,0	56,5
7. Страйк Форте, КЭ	0,65	0,9	82,4	3,1	72,8	7,4	59,8
8. Страйк Форте, КЭ	0,8	0,6	88,2	2,4	78,9	6,0	67,4

По фунгицидной активности против мучнистой росы препарат Феразим Грин во всех нормах применения превышал эталон, так при 0,8 л/га – на 5,6-16,6 %, при 1,1 л/га – на 7,1-22,8 % и при 1,5 л/га – на 8,0-32,4 % (таблица 3).

Препарат Страйк Форте в норме применения 0,5 л/га снижал развитие мучнистой росы на 89,9-55,8 %, превышая эффективность эталона по датам учетов: 15.08 – на 5,6 %, 29.08 – на 8,7 % и 18.09 – на 10,2 %. В нормах 0,65 и 0,8 л/га препарат также превышал эффективность эталона во все даты учета соответственно норм на 8,0-15,5 % и 8,6-19,4 %.

Таблица 3. Эффективность изучаемых фунгицидов против мучнистой росы сахарной свеклы

Вариант опыта	Норма препарата, л/га	Дата обработки 30.07					
		15.08		29.08		18.09	
		развитие, %	эффективность, %	развитие, %	эффективность, %	развитие, %	эффективность, %
1. Контроль (без обработки)	–	33,8	–	48,5	–	60,8	–
2. Винтаж, МЭ, эталон	0,8	5,3	84,3	19,1	60,6	33,1	45,6
3. Феразим Грин, КС	0,8	3,4	89,9	13,2	72,8	23,0	62,2

Вариант опыта	Норма препарата, л/га	Дата обработки 30.07					
		15.08		29.08		18.09	
		развитие, %	эффективность, %	развитие, %	эффективность, %	развитие, %	эффективность, %
4. Феразим Грин, КС	1,1	2,9	91,4	10,9	77,5	19,2	68,4
5. Феразим Грин, КС	1,5	2,6	92,3	7,4	84,7	13,4	78,0
6. Страйк Форте, КЭ	0,5	3,4	89,9	14,9	69,3	26,9	55,8
7. Страйк Форте, КЭ	0,65	2,6	92,3	11,6	76,1	24,6	59,5
8. Страйк Форте, КЭ	0,8	2,4	92,9	10,0	79,4	21,3	65,0

Однократная обработка посевов сахарной свеклы от комплекса болезней фунгицидами способствовала получению во всех вариантах опыта достоверных прибавок урожая корнеплодов 2,6-5,7 т/га по отношению к контролю (таблица 4).

Таблица 4. Влияние изучаемых фунгицидов на урожайность корнеплодов, содержание сахара в корнеплодах и сбор сахара

Вариант опыта	Норма препарата, л/га	Урожайность корнеплодов, т/га	Содержание сахара в корнеплодах, %	Расчетный сбор сахара, т/га
1. Контроль (без обработки)	–	46,2	17,0	7,85
2. Винтаж, МЭ, эталон	0,8	48,8	17,8	8,69
3. Феразим Грин, КС	0,8	51,0	17,7	9,03
4. Феразим Грин, КС	1,1	51,5	17,8	9,17
5. Феразим Грин, КС	1,5	51,6	17,9	9,24
6. Страйк Форте, КЭ	0,5	50,3	17,7	8,90
7. Страйк Форте, КЭ	0,65	51,7	17,9	9,25
8. Страйк Форте, КЭ	0,8	51,9	17,8	9,24
НСР ₀₅		2,5 т/га		

Достоверные различия в урожайности корнеплодов сахарной свеклы имелись также между эталоном и вариантами с применением Феразим Грин в нормах 1,1 и 1,5 л/га и Страйк Форте в нормах 0,65 и 0,8 л/га.

При обработке посевов сахарной свеклы фунгицидами Феразим Грин и Страйк Форте отмечено увеличение содержания сахара в корнеплодах

по отношению к контролю на 0,7-0,9 %.

Применение изучаемых фунгицидов при защите посевов сахарной свеклы от комплекса болезней способствовало увеличению сбора сахара с 1 га. В вариантах с применением фунгицидов сбор сахара с одного гектара был больше по отношению к контролю на 0,84-1,4 т/га.

Таким образом, обработка фунгицидами Феразим Грин и Страйк Форте эффективно снижает поражение посевов сахарной свеклы комплексом болезней и способствует получению более высоких урожаев корнеплодов и сборов сахара.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лукьянюк Н.А., Турук Е.В. Эффективность применения фунгицидов на сахарной свекле в баковых смесях // Сельское хозяйство – проблемы и перспективы: сборник научных трудов. Том 51. – Гродно: Гродненский государственный аграрный университет (Республика Беларусь), 2020. – С. 90-99.

2. Мерзлякин М.А., Минакова О.А., Вилков В.М. Комплексная защита сахарной свёклы от сорняков, болезней и вредителей в ЦЧР // Сахар. – 2021. – № 3. – С. 50-56.

3. Методические указания по регистрационным испытаниям фунгицидов в сельском хозяйстве. – С.-Пб., 2009. – 378 с.

4. Путилина Л.Н., Лазутина Н.А. Эффективность фунгицидов против листовых болезней и их влияние на технологическое качество, продуктивность и лежкоспособность сахарной свеклы // Сахарная свекла. – 2023. – № 6. – С. 29-33.

5. Слугин А.Н., Тюкина Е.В., Бочкарев Д.В. [и др.] Биологическая и хозяйственная эффективность применения фунгицидов в борьбе с болезнями сахарной свеклы на юге Нечерноземной зоны России // Аграрный научный журнал. – 2025. – № 8. – С. 44–50.

6. Смоляная Н.М. Эффективная защита сахарной свеклы гибрида Баронесса от церкоспороза // Итоги научно-исследовательской работы за 2017 год: сборник статей по материалам 73-й научно-практической конференции преподавателей, Краснодар, 14 марта 2018 года. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2018. – С. 75-76

7. Цыба Я.И., Смоляная Н.М., Баранов Г.В. Эффективность фунгицидов в защите сахарной свеклы от церкоспороза в условиях центральной зоны Краснодарского Края // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: сборник статей по материалам IX Всероссийской конференции молодых ученых. Ответственный за выпуск: А.Г. Кощаев. – Краснодар, 2016. – С. 248-249.

8. Цыкалов А.Н., Саввин А.А. Урожайность и качество сахарной свеклы в зависимости от обработок посевов фунгицидами в Воронежской области // Теория и практика инновационных технологий в АПК: материалы национальной научно-практической конференции. – Воронеж, 2025. – С. 94-99.

9. Четчикова И.В. Биологическая и хозяйственная эффективность применения баковых смесей фунгицидов и микроэлементов на посевах сахарной свеклы // Земледелие и селекция в Беларуси. – 2018. – № 54. – С. 133-140.